

DE ADMINISTRATIE VAN HET PRIVE-VERMOGEN

door *D. de Boer*

Van de kapper wordt wel eens beweerd, dat hij dermate bezet is met het knippen en kammen van zijn klanten, dat voor de verzorging van eigen haardos onvoldoende tijd resteert. Het is hier niet de plaats om op deze beschuldiging in te gaan, doch wel valt een verwante vraag te stellen. Met name, hoe staat het bij de beheerders van de grote bedrijfsvermogens en derzelve raadslieden — die aan de administratie van deze bedrijfsvermogens en de verantwoording der resultaten alle zorg plegen te besteden — met de privé administratie? Ik spreek daarbij de veronderstelling uit, dat er ook inderdaad enige privé-vermogen aanwezig is (gelijk bij de kapper ook een eigen haardos verondersteld werd) en breid de kring dan uit met de weduwe van de zakenman, met kinderen die een schenking ontvangen hebben en met al diegenen die naast hun arbeidsinkomen de vruchten van een groot of klein vermogen plukken.

Het komt mij voor, dat er in de praktijk aan de administratie van deze privé-vermogens veel ontbreekt. Alvorens nu deze aanmerking op de praktijk nader te motiveren is het goed, het privé-vermogen even los te zien van de gerechtigde. Wij treffen immers veelal vermogenscomplexen aan, die een afgescheiden bestaan voeren en aan meerdere gerechtigden toebehoren, dan wel vinden wij een gerechtigde, die aanspraak heeft op meerdere vermogenscomplexen.

Als zodanige vermogenscomplexen, die onderwerp van een rekening en verantwoording moeten (althans kunnen) zijn, vallen te noemen:

1. de huwelijksgemeenschap;
2. de gescheiden vermogens van buiten gemeenschap van goederen gehuwde echtelieden, waarnaast echter een gemeenschap van vruchten en inkomsten kan bestaan;
3. de onverdeelde nalatenschap;
4. het met ouderlijk vruchtgenot bezwaarde vermogen van kinderen;
5. een schenking welke niet in de huwelijksgemeenschap valt (art. 175 B.W.);
6. met vruchtgebruik bezwaarde eigendom;
7. met fidei commissum bezwaarde eigendom (art. 928 B.W.);
8. de voortgezette gemeenschap met minderjarige kinderen (art. 182 B.W.);
9. het onder beheer gestelde vermogen.

Dit is geenszins een opsomming van alle mogelijkheden en bij vlijtige bestudering van het Burgerlijk Wetboek zijn er wel meer te vinden.

Steeds kunnen wij bij deze vermogenscomplexen gerechtigden aanwijzen, die elk op een breukdeel of een percentage recht hebben. Zelfs het vruchtgebruik pleegt met behulp van de bekende successiewet-factoren op een percentage gewaardeerd te worden.

Aan het bestaan van dergelijke vermogenscomplexen is de niet altijd met voldoende scherpte geformuleerde verantwoordingsplicht van een beheerder verbonden. De praktijk leert, dat deze verantwoordingsplicht vaak op bedroevende wijze wordt nagekomen.

Het heeft de schijn, dat de vermogende vrijgezel geen blaam kan treffen, doch ook deze wordt — gelijk alle hiervoor genoemden — door de fiscus ter verantwoording geroepen.

Wij constateren dus, dat enerzijds uit hoofde van burgerrechtelijke verhoudingen, anderzijds om fiscale redenen verantwoordingsplicht bestaat. Onjuist is het deze verantwoordingsplicht uit te stellen, totdat b.v. een successiememorie bij de fiscus moet worden ingediend. In een lang mensenleven kunnen zoveel vermogensmutaties plaats vinden en kan zoveel vermenging van principieel te scheiden vermogens plaats vinden, dat een juiste analyse achteraf niet meer te maken valt en belanghebbenden in een min of meer plausibele oplossing hebben te berusten. Het is ook onjuist, dat een vermogensbeheerder levenslang in gebreke blijft een verantwoording op te stellen, waarna na zijn overlijden door erfgenamen getracht moet worden in deze leemte te voorzien. Beter is het dus om regelmatig de verste aantekeningen te houden en b.v. jaarlijks aansluiting te zoeken bij de inkomsten- en vermogensbelastingaangifte. Het zou wenselijk zijn aan de daaruit blijkende verantwoording (b.v. van de vermogens van buiten gemeenschap van goederen gehuwde echtelieden) enige bewijskracht toe te kennen, zoals ook de koopmansboeken bewijskracht hebben, waarvan weliswaar niet veel gebruik gemaakt wordt, doch die psychologisch niet zonder betekenis is.

De techniek van de administratie van het privé-vermogen is eenvoudig. De regels van het dubbel boekhouden geven ook hier uitkomst en laten, wat boeken of lineaturen betreft, alle vrijheid om een eenvoudige weg te bewandelen. Voorwaarde is slechts, dat de financiële bescheiden ter boeking beschikbaar zijn.

De rekening-courant verhouding tussen verschillende vermogenscomplexen behoeft ook geen administratieve moeilijkheden te bieden, al kan ook de rentevergoeding over de saldi tot vragen leiden.

Eveneens bestaat de gelegenheid, de techniek van de geconsolideerde balans toe te passen.

Het aangiftebiljet voor de inkomsten- en vermogensbelasting is bepalend voor het merendeel der rekeninghoofden van een privé-administratie, ook voor de gescheiden vermogenscomplexen, die uiteindelijk per belastingplichtige voor zijn aandeel getotaliseerd moeten worden. Het dubbel boekhouden geeft na voltooiing van de belastingaangifte de proef op de som, die b.v. als volgt kan luiden:

Vermogen op 1 Januari	f
Inkomen volgens aangifte	„
Koerswinst op effecten	„
Ontvangen erfenis	„
Deel van ontvangen huur, hetwelk vrij van inkomstenbelasting is (afschrijving)	„
	<u>f</u>
af: privé verbruik	f
schenking aan kinderen	„
inkomstenbelasting	„
vermogensbelasting	„
	<u>„</u>
Vermogen 31 December	<u><u>f</u></u>

Men herkent in deze berekening, welke slechts een deel der mogelijkheden omvat, de vermogensvergelijking, die de fiscus langs de weg van het enkele boekhouden uit de aangiften pleegt samen te stellen. Een dub-

bele boekhouding voert echter sneller en beter tot het doel dan een achteraf gedane poging om een vermogensaccres te analyseren.

De mogelijkheid om de zich hier voordoende problemen administratief te beheersen gegeven zijnde, gaat mijn pleidooi dus in de richting van meerdere orde op dit gebied en van coördinatie van civielrechtelijke en fiscale bepalingen (successierecht zowel als inkomsten- en vermogensbelasting). Vanzelf gaan de gedachten nu ook naar de raadsman, die op een gegeven moment ten tonele moet verschijnen en dan blijkt het toch wel wat ondoelmatig te zijn, dat bij dezelfde of bij nauw verwante problemen de jurist, de notaris, de accountant en de belastingconsulent geraadpleegd moeten worden.

Er zou reeds veel gewonnen zijn, indien van de meer gecompliceerde vormen van vermogensopbouw (b.v. huwelijkse voorwaarden) slechts gebruik gemaakt zou worden door diegenen die tot een behoorlijk beheer ook in staat zijn of die de daartoe vereiste administratieve hulp willen inroepen. Wanneer voorts het civiele recht in gelijke mate de betekenis van de administratie zou aanvaarden als het fiscale recht reeds doet, zou opnieuw een stap in de goede richting gedaan zijn.

Intussen blijven ook voor de civiele jurist nog tal van punten om opheldering vragen. En daar waar het recht gesproken heeft, is er nog heel wat nodig om de resultaten in de particuliere sfeer ingang te doen vinden. Ik noem enkele gevallen, niet om op de juridische merities in te gaan, doch om aan te tonen hoe bij administratieve benadering de juridische problemen zich vanzelf aan de orde stellen. Zo kan b.v. gevraagd worden in hoeverre de inkomstenbelastingaanslag, die ten name van de man wordt opgelegd, gedragen moet worden door de vrouw, die ook de vruchten van haar vermogen voor zich bedongen heeft. Een verwante vraag heeft betrekking op de vermogensbelastingaanslag, die ten name van de vrouw wordt opgelegd, wanneer zij voor zich het beheer harer goederen heeft bedongen.

Wanneer vervolgens een stockdividend aan de vruchttrekker toekomt geldt dit — civielrechtelijk — dan ook voor een groot herkapitalisatiedividend of een der recente grote dividenden uit de agio-reserve?

Meer van fiscale betekenis (zij het ook op uiteenlopende fiscale gebieden) zou tenslotte een vergelijking zijn tussen de vermogensbelasting en het successierecht. Voor hem die met de jaarlijkse vermogensbelastingaangifte vertrouwd is, lijkt het verantwoord een aantal detailpunten te coördineren (b.v. lopende rente) en voor het successierecht de gebruikmaking van een aangifteformulier in overweging te nemen.